

Jakub Eltman

Radny Rady Miasta Konina

ADAPTACJA PROAKTYWNA JAKO WYNIK ZAANGAŻOWANIA W PROCES SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Wprowadzenie

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej jest procesem, który w regionie staje się coraz bardziej zauważalny. Pojęcie to tłumaczy się jako szereg zmian rezygnujących z produkcji energii wysokoemisyjnej na rzecz energii zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu lokalnej ludności pod względem ciągłości jej zatrudnienia i dbałości o środowisko, w którym żyje. (Sprawiedliwa Transformacja, 2021). Pojawiające się problemy dotyczą polityków, samorządowców, społeczników, ekologów, przedsiębiorców, górników, energetyków, studentów, uczniów i każdego mieszkańca subregionu konińskiego.

Od pewnego czasu, w przestrzeni publicznej, pojawiają się głosy dotyczące konieczności odejścia od paliw kopalnych wydobywanych w pobliskich odkrywkach. Mówi się o wygaszaniu kolejnych odkrywek węgla brunatnego, co w mediach potwierdza właściciel kopalni. W świadomości mieszkańców regionu, o czym wiem z rozmów z nimi, istnieje przekonanie, że to właśnie duże zakłady związane z przemysłem paliwowo-energetycznym przyczyniły się do rozwoju regionu i miasta.

Przypuszczam, że zmiana sposobu produkcji energii elektrycznej może budzić w wielu osobach realne obawy związane ze zmianą statusu społeczno-ekonomicznego i lęk przed utratą pracy. W przyjętych 2 lutego 2021 roku przez Radę Ministrów założeniach polityki energetycznej kraju czytamy, że sprawiedliwa transformacja oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom najbardziej dotkniętym

negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną, jednocześnie zapewniając nowe miejsca pracy i budując nowe gałęzie przemysłu współuczestniczące w przekształcaniu sektora energii (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021).

Po II wojnie światowej Konin liczył niespełna 12 tysięcy mieszkańców, a w latach osiemdziesiątych liczba mieszkańców Konina przekraczała 80 tysięcy (Ludność Konina, 2020). Rozwój przemysłu paliwowo-energetycznego w regionie sprawiał, że pracę w subregionie konińskim znajdowało wielu ekspertów z zakresu górnictwa czy energetyki oraz wielu innych dziedzin gospodarki. Dzięki rozwojowi górnictwa w regionie pojawił się także przemysł związany z remontami i naprawą maszyn górniczych. Bliska odległość elektrowni i bezpośredni dostęp do sieci wysokiego napięcia sprawiły, że w Koninie powstała także huta aluminium. Liczba osób przybywających do Konina w poszukiwaniu pracy była ogromna. Bardzo trudno jest spotkać osobę mieszkającą w regionie, która nie zna kogoś pracującego w sektorze paliwowo-energetycznym. Wiele osób wprost mówi, że znalazło się w Koninie, ponieważ ich rodzice lub dziadkowie przyjechali do Wielkopolski Wschodniej w związku z podjęciem zatrudnienia. Z własnych obserwacji i historii, które słyszę podczas wielu spotkań wynika, że rozwój subregionu konińskiego jest bardzo ściśle związany z przemysłem, który tworzył się tutaj w dynamiczny sposób.

Rozrostu Konina nie zatrzymała nawet transformacja systemowa w Polsce. Zmiany ustrojowe, a w tym kontekście ważniejsze zmiany gospodarcze oparte na tworzeniu wolnego rynku oraz znacznej prywatyzacji kapitału państwowego nie zatrzymały przyrostu mieszkańców Konina. Obecnie regionowi Wielkopolski Wschodniej przychodzi stanąć przed kolejną transformacją. Dzieje się ona w czasie, kiedy kopalnia i elektrownia jest w rękach prywatnego właściciela, Unia Europejska wymusza coraz większą redukcję emisji gazów cieplarnianych, nie wydaje się zgody na otwarcie następnej odkrywki, górnikom grożą kolejne zwolnienia grupowe, młodzież wyjeżdża z regionu szukając lepszych perspektyw. Są to ogromne wyzwania, z którymi mierzy się subregion koniński, a ich pozytywne rozwiązania może przynieść sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. W regionie jest ogromna potrzeba znalezienia nowej wizji funkcjonowania po odejściu od gospodarki, która go definiowała przez ostatnie lata (Stępień, 2019).

Opis przypadku

Modelowy przebieg procesu sprawiedliwej transformacji zakłada udział w pracach przy tworzeniu nowego planu wszystkich podmiotów, których zmiany będą dotyczyły. Pojęcie transformacji na potrzeby własnej pracy naukowej zostało przetłumaczone przez polskich badaczy w następujący sposób:

„Model rozwojowy oparty na lokalnie planowanych politykach publicznych tworzących ramy dla sprawiedliwego dochodu i godnych warunków życia dla wszystkich pracowników i wspólnot dotkniętych konsekwencjami polityk ograniczania zanieczyszczenia. Wypracowywanie sprawiedliwej transformacji gromadzi wszystkich aktorów po jednej stronie stołu w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla regionu i wspólnot” (Szpor, Kiewra, 2018, s. 32).

Istotny jest fakt, że celem procesu sprawiedliwej transformacji jest zaangażowanie pracowników i wszystkich wspólnot dotkniętych omawianymi zmianami w procesy decyzyjne. Szerokie zainteresowanie wielu podmiotów ma zapobiec błędnemu poświęceniu czyjegoś dobrobytu społecznego lub ekonomicznego w transformacji.

Obecnie w Wielkopolsce Wschodniej trwają prace grup roboczych, których celem jest opracowanie terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji. Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu podmiot odpowiedzialny, czyli Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie zaprosiła wiele osób i instytucji. Szerokie podejście do konsultacji dotyczących tworzonego programu to odpowiedź na działanie ze strony społecznej, która od samego początku jest głęboko zaangażowana w proces planowania zmian oraz dbania o interesy mieszkańców regionu i innych podmiotów, których przeprowadzone przekształcenia będą dotyczyły. Środowiska lokalnych aktywistów wysuwały postulat, że stworzenie strategii należałoby poprzedzić przeprowadzeniem szeroko zakrojonych konsultacji, włączających jak najszerszą reprezentację regionu i różnych grup społecznych (Stępień, 2019). Wiele osób czynnie zaangażowanych w działalność na rzecz sprawiedliwej transformacji wskazuje na konieczność szerokiego konsensusu, który zostałby wypracowany ponad podziałami i szeroko odpowiadał na problemy w regionie.

Emilia Ślimko, która jest autorką analiz i rekomendacji dotyczących sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej wyraża jasne oczekiwania: „aby transformacja energetyczna była naprawdę sprawiedliwa i solidarna, do stołu muszą zostać zaproszeni wszyscy najważniejsi

partnerzy społeczni – od przedstawicieli samorządu i lokalnego biznesu, przez związki zawodowe, po ekspertów naukowych i organizacje społeczne” (Ślimko, 2019, s. 17).

Ze strategii największego przedsiębiorstwa energetycznego w regionie wynika, że spółka od 2030 roku chce osiągnąć zerową emisję w związku z produkcją energii elektrycznej, a tym samym o 20 lat wyprzedzić cele neutralności klimatycznej stawiane przez Unię Europejską. Grupa kapitałowa ZE PAK SA w 2019 roku zatrudniała ponad 4 tysiące osób. W 2021 roku została zamknięta odkrywka Adamów, w 2023 roku ma zostać zamknięta odkrywka Józwin IIB i odkrywka Drzewce, a w 2029 roku ostatnia odkrywka Tomisławice. Spółka pragnie utrzymać poziom wytwarzanego prądu za pomocą odnawialnych źródeł energii. Ponadto w planach jest rozwój nowych technologii związanych z produkcją wodoru i magazynowaniem energii (Kierunki Strategii ZE PAK SA Polska Czysta Energia, 2020). Przypuszczam, że przedstawione plany zamykania poszczególnych odkrywek powodują realne obawy górników o utratę pracy.

Zaprezentowana strategia ZE PAK SA ma wpisać się w plan sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Właściciel za pomocą mediów próbuje nakreślić pewne nowe trendy społeczne w aspekcie dbania o środowisko. Celebryci w spotach telewizyjnych przekonują, że mają dość zanieczyszczonego powietrza i suszy. Jednocześnie nie są zauważane problemy związane z poziomem wód i wysychaniem Pojezierza Gnieźnieńskiego, co jest skutkiem działalności kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce. (Kapela, 2020).

Wspomniane zjawisko dowodzi istnienia realnych zagrożeń dla środowiska, które zostały spowodowane szkodliwą działalnością przedsiębiorstwa. Zygmunt Solorz-Żak, właściciel ZE PAK SA, powołał „Stowarzyszenie Program Czysta Polska”, którego misją jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia (Stowarzyszenie Program Czysta Polska, 2020). Biznes kieruje się konkretnymi wyliczeniami ekonomicznymi i postępującymi trendami europejskiej gospodarki, więc można przypuszczać, że zmiana podejścia przedsiębiorstwa do kwestii ochrony klimatu wiąże się z rentownością dalszej działalności.

Przedstawione założenia są jednak bardziej planem transformacji energetycznej jednego z kilku wytwórców energii w Polsce. Nie jest to tożsame ze sprawiedliwą transformacją, dla której najbardziej istotnym elementem jest konsensus społeczny i utrzymanie dotychczasowego poziomu życia mieszkańców regionu. Założeniami sprawiedliwej transformacji

poza ochroną środowiska naturalnego jest zapobieganie poświęceniu czyjegokolwiek dobrobytu społecznego i ekonomicznego w procesie transformacji (Szpor, Kiewra, 2018).

Wiele razy podejmowałem ten temat zaznaczając, że najważniejszym elementem przemian w regionie jest zagospodarowanie kapitału ludzkiego, który pierwotnie znalazł zatrudnienie w przemyśle paliwowo-energetycznym. Jeżeli w regionie nastąpiłby gwałtowny rozwój odnawialnych źródeł energii to może stać się to przyczyną do tworzenia się nowych miejsc pracy w innych branżach, dla których istotne będzie, aby w całym procesie produkcyjnym korzystać z czystej energii. (Eltman, 2020). Takie zjawisko mogłoby pozwolić bezpiecznie zagospodarować kapitał ludzki subregionu.

Konieczność uzyskania akceptacji mieszkańców na wprowadzane zmiany podkreśla wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans: „Ważnym elementem Zielonego Ładu jest zobowiązanie, aby transformacja była społecznie sprawiedliwa i aby żaden region nie pozostał w tyle. (...) Taka transformacja nie może odbyć się, jeżeli nie uzyska akceptacji mieszkańców” (PAP, 2020).

Prace wszystkich podmiotów zaangażowanych w zaprojektowanie zmian w regionie wciąż trwają. Regularnie odbywają się spotkania decydentów. Największy podmiot gospodarczy prezentuje nowe założenia. Wszyscy zainteresowani procesem zmiany uczestniczą w konsultacjach społecznych. Region Wielkopolski Wschodniej projektuje swoją transformację.

Problem badawczy

Projektowanie zmian jest procesem skomplikowanym i wymagającym współpracy wielu podmiotów. Stwierdzanie to wynika z doświadczenia pracy grup roboczych, które opracowują terytorialny plan sprawiedliwej transformacji. Zgadzam się z myślą, że temat omawianych przemian jest trudny z uwagi na ścierające się poglądy, warunki zewnętrzne oraz istotę tematu, która opiera się na społecznej wrażliwości o drugiego człowieka w obliczu ogromnych przemian gospodarczych.

W niniejszej pracy analiza będzie dotyczyć osób, które odczuwają w bezpośredni sposób następstwa procesu transformacji, czyli pracowników sektora paliwowo-energetycznego oraz mieszkańców regionu. Lokalna społeczność bowiem w pewien sposób musi dostosować się do tego, że sytuacja w Wielkopolsce Wschodniej ulega zmianie.

Zapowiedzi największego przedsiębiorcy w regionie wśród górników najprawdopodobniej powodują olbrzymi stres związany z realnym ryzykiem utraty pracy. Podczas jednego z protestów związków zawodowych, który miał miejsce 2 października 2020 roku w Warszawie, Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przemawiając do górników i energetyków informował o decyzji zamknięcia dwóch kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Koninie i Adamowie. Pytał, co będzie z pracownikami, gdy właściciel prowadzi tylko rozmowy o zwolnieniach grupowych. „Gdzie są obiecane nowe miejsca pracy? (...) Na taką formę transformacji nie ma naszej zgody” (OPZZ, 2020).

Widmo wzrostu bezrobocia i postępującej degradacji społeczno-gospodarczej ciąży nad subregionem konińskim. Prognozy demograficzne dla Konina nie są optymistyczne. Nadzieja upatrywana jest w sprawiedliwej transformacji i związanych z nią funduszami europejskimi, które mogą być przeznaczone przede wszystkim na przekwalifikowanie pracowników zagrożonych utratą pracy oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. Prognozuje się, że wielu górników może znaleźć zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii. Polski rząd zapewnia, że ze względów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych realizowana restrukturyzacja regionów węglowych, a więc także opisywanego przypadku Wielkopolski Wschodniej, doprowadzi do wzmocnienia gospodarczego (Środowiska, 2021).

Zmiany są nieuniknione a proces projektowania planu transformacji regionu trwa. Podejrzewam, że zaangażowanie pracowników zagrożonych utratą pracy w proces tworzenia planu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej pozwoli łatwiej zaadaptować się do nadchodzących zmian.

Odwołując się do przytoczonej wcześniej definicji sprawiedliwej transformacji przypuszczam, że modelowy przykład tego procesu powinien być szeroko uzgodniony społecznie i ustalony zgodnie z zasadą osiągnięcia kompromisu. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy zainteresowani uczestniczyli w pracach przygotowawczych. W tym miejscu mają realną możliwość kształtowania przyszłości i współdecydowania o ostatecznym kształcie lokalnych planów, strategii i narzędzi, które w najbliższych latach będą używane do ratowania sytuacji Wielkopolski Wschodniej.

Czy uczestnictwo w pracach projektujących zmiany pozwoli zredukować stres związany z dużym ryzykiem utraty pracy? Czy, wręcz przeciwnie, będzie potęgował napięcie wewnętrzne pracowników, którzy mogą się przekonać, że ich wpływ na rzeczywistość jest tylko symboliczny? Czy

partycypacja w tworzeniu strategii transformacji pobudzi wśród etatowych pracowników kreatywność i przedsiębiorczość, co pozwoli na podjęcie ryzyka rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w przypadku zwolnień grupowych? Czy świadomość istnienia kryzysu klimatycznego pozwala łatwiej zrozumieć konieczność podejmowanych przez różne instytucje kroków w kierunku zmian?

W kolejnej części pracy zostanie podjęta próba analizy wpływu zaangażowania osób na adaptację do zmian wywołanych koniecznością odejścia od paliw kopalnych podczas procesu transformacji w regionie. Potwierdzenie postawionej tezy wskazywałoby na zasadność przynajmniej części podejmowanych zagadnień w procesie sprawiedliwej transformacji oraz pozwoli potwierdzić słuszność zaangażowania zagrożonych zwolnieniem pracowników, co jest spełnieniem warunku sprawiedliwości oraz partycypacji prowadzonej lokalnie.

Analiza naukowa

Adaptację do zmian można uznać za dostosowanie się osoby do nowych warunków funkcjonowania w środowisku życia (Bańka, 2002). Odnosząc się do omawianego problemu przypuszczam, że adaptacją pracowników sektora paliwowo-energetycznego będzie umiejętne zagospodarowanie własnych zasobów osobistych w celu utrzymania swojego statusu materialnego i zawodowego na odpowiednim poziomie pozwalającym spełniać takie funkcje życiowe, jak na przykład utrzymanie siebie i rodziny.

Ważnym elementem sprawiedliwej transformacji jest uczestnictwo szerokiej reprezentacji społeczeństwa w tworzeniu terytorialnego planu, którego realizacja umożliwi zachowanie przez większość pracowników i mieszkańców regionu dobrostanu ekonomicznego i społecznego (Ślimko, 2019). Interesujące podejście w tej kwestii prezentuje psychologia środowiskowa, która bada relacje między problemami społecznymi oraz fizycznym środowiskiem życia człowieka. Według tej perspektywy każdy człowiek realizuje swoje czynności życiowe zawsze w jakimś środowisku, które w zależności od ukształtowania może sprzyjać lub przeszkadzać w ich realizacji.

Środowisko i okoliczności, w którym człowiek żyje wpływa dodatnio lub ujemnie na aspiracje, funkcje życiowe i zachowania (Bańka, 2002). Omawianym środowiskiem funkcjonowania analizowanego zachowania człowieka są warunki w jakich znajduje się aktualnie górnik czy pracownik

elektrowni. Z uwagi na czynniki zewnętrzne środowisko zmienia się diametralnie, co będzie wywierać wpływ na człowieka.

Bańka (2002) w późniejszym fragmencie przytoczanej już pozycji wyjaśnia aspekt uczestnictwa w procesie projektowania architektonicznego, który w mojej ocenie jest praktycznie tożsamy z planowaniem procesu sprawiedliwej transformacji, z uwagi na przyjętą formę partycypacji. Według niego wspólne podejmowanie decyzji angażuje daną populację od początku procesu projektowego, zapewniając użytkownikom bezpośrednio i aktywne uczestnictwo (Bańka, 2002). Konsultacja jest realizowana na życzenie osób pragnących zmiany w swoim otoczeniu lub jako oferta podmiotów odpowiedzialnych za projektowanie zmiany. Przy założeniach partycypacji należy przyjąć, że każda z zainteresowanych stron ma równą sobie wiedzę. Konsultacje, w których uczestnicy reprezentują różne grupy społeczne, stają się formą demokracji bezpośredniej, która jako przeciwieństwo samodecydowania, polega na bezpośrednim uczestnictwie każdej jednostki. Zadaniem organizatora jest zapewnienie podstawowych warunków do partycypacji oraz pełnienie roli mediatora w trakcie procesu planowania. Jeśli organizator również jest zainteresowany potencjalnymi korzyściami wypływającymi z procesu transformacji to powinien zapewnić bezstronnego moderatora zewnętrznego.

„Trzema podstawowymi cechami partycypacji jest to, że: 1) dostarcza zasobów wiedzy i informacji o lokalnych warunkach, potrzebach i postawach, dzięki czemu wzmacnia efektywność procesu podejmowania decyzji; 2) dzięki temu, iż jest podejściem pluralistycznym, zaspokaja fundamentalne potrzeby ludzi w zakresie artykulacji najbardziej cenionych przez nich wartości; 3) jest środkiem obrony interesów grup oraz jednostek, a także narzędziem umożliwiającym zaspokojenie potrzeb, które są często ignorowane przez duże organizacje, instytucje lub biurokrację” (Bańka, 2002, s. 357).

W przytoczonym fragmencie, z punktu widzenia niniejszych rozważań istotny jest fakt zaspokajania potrzeb ludzi w kwestii możliwości wyrażania swoich przekonań i wartości, co do projektowanej zmiany. Partycypacja staje się elementem obrony interesów poszczególnych grup społecznych, co potwierdza trzecia z wymienionych wyżej cech. Za sprawą realizacji tych potrzeb grupa pracowników sektora paliwowo-energetycznego może zredukować napięcie powstałe w wyniku zagrożenia ich dotychczasowego poczucia bezpieczeństwa.

Zakładam, że istotnym elementem podejścia pracowników do zmian jest wcześniej wspomniany stres. Dla lepszego zrozumienia tego pojęcia

należy przytoczyć jedną z definicji mówiącej, że stres to określona relacja między osobą a otoczeniem. Jest ona oceniana przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby oraz zagrażająca jej dobrostanowi (Lazarus, Folkman, 1984). Opisujący stres powstaje w wyniku dużej niepewności górników oraz pozostałych zagrożonych utratą pracy osób. Zmiana zagraża dobrostanowi, ponieważ może wiązać się z koniecznością zmiany źródła utrzymania. Wydaje się, że powstały stres potęguje zmieniające się nieustannie otoczenie w postaci regulacji europejskich, prawa krajowego, podejścia do wydobywania węgla oraz planów rozwojowych prywatnego pracodawcy.

Górnicy oraz inni pracownicy sektora energetycznego chcą wiedzieć jaka czeka ich przyszłość (OPZZ, 2020). Słaby przepływ informacji i duże poczucie niepewności potęgują odczuwany stres. Pracownicy w regionie mogą obawiać się utraty również czegoś więcej niż pracy i związanej z nią wypłaty. „Jako że transformacja ma obejmować wszystkie obszary gospodarcze i społeczne, to ważne są też kwestie więzi społecznych w zakładach pracy, czego przykładem są górnicy, dla których utrata pracy jest też utratą pewnej tożsamości” (Ślimko, 2019, s. 26). Kwestia ta dotyczy również całego regionu, który jest powszechnie kojarzony z górnictwem i właśnie tej dziedzinie gospodarki zawdzięcza swój rozwój.

W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania czy wciąż będzie odbywać się „Barbórka”, czy wiele uroczystości wciąż usświetniać będzie kopalniana orkiestra dęta oraz czy dzieci zobaczą jeszcze człowieka w czarnym mundurze i charakterystycznej czapce z pióropuszem? Moim zdaniem wszystkie te drobne elementy składają się na tożsamość lokalną, której utrata jest realnym zagrożeniem powodującym duży stres nie tylko wśród górników. Zagrożone jest poczucie przywiązania i tradycji wielu osób mieszkających w tym regionie o czym świadczą wypowiedzi wielu osób. Konin nie ma innych zakorzenionych wartości tożsamościowych, bo jako miasto napływowe przez wiele lat przyjmowało ludzi z wielu części kraju. Każda z tych osób miała inne doświadczenia kulturowe, które związała długoletnia historia przemysłowa nadając nowy sens tożsamości lokalnej. Obecnie jest ona poważnie zagrożona.

Osoby, których transformacja dotyczy w bezpośredni sposób podejmują próbę poradzenia sobie z problemami. Część autorów opisuje to jako wysiłek mający na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, które obecnie oceniane są jako obciążające lub przekraczające zasoby danej osoby (Lazarus, Folkman, 1984). Można zatem stwierdzić, że podjęcie działań w celu opanowania sytuacji jest określone jako aktywność radzenia sobie ze stresem. Takim działaniem

może być zaangażowanie się w tworzenie terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Często zauważalnym problemem jest brak wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i brak chęci dostrzeżenia istotności tematów, co do których podejmuje się aktywność. Przypuszczam, że znaczna część środowiska zagrożonego utratą pracy nie zauważa problemów w przyszłości, a tym bardziej nie chce skupiać się na dość abstrakcyjnych pojęciach jak przytoczona „tożsamość regionu”. Według Heszen (2013), która zajmuje się psychologią stresu, Lazarus i Folkman wskazywali, że nie tylko cel radzenia sobie ze stresem nie musi być uświadomiony, ale także inicjująca je ocena sytuacji nie musi być realistyczna (Heszen, 2013).

Wynika z tego, że w celu radzenia sobie ze stresem podejmuje się ciągle działanie, które określa ocenę sytuacji. Człowiek wykazuje się nieustannym wysiłkiem, aby zmienić potencjalnie niekorzystną lub zagrażającą obecnej równowadze okoliczność. Mechanizm ten występuje również w przypadku zmian, których człowiek nie jest w stanie kontrolować, ponieważ ma on źródło zewnętrzne i jest od określonej osoby niezależny. Lazarus i Folkman przypisują tym mechanizmom ważną funkcję adaptacyjną, zwłaszcza w sytuacjach stresowych niedających się kontrolować (Heszen, 2013).

Odważnym, patrząc na wyzwania czekające wiele osób w subregionie konińskim, ale istotnym z uwagi na fakty naukowe i tendencje wyznaczone przez Europę i Polskę, jest stwierdzenie, że transformacja energetyczna nie byłaby potrzebna, gdyby nie kryzys klimatyczny. Istotnym w tej sprawie jest tzw. porozumienie paryskie, z którego wynika konieczność zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie poniżej 2°C w stosunku do poziomów sprzed epoki przemysłowej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021). Jeśli nie byłoby konieczności zastępowania elektrowni ciepłych innymi sposobami wytwarzania energii, to temat sprawiedliwej transformacji nie byłby najprawdopodobniej zupełnie poruszany.

Coraz więcej psychologów opisuje emocje klimatyczne. Z jednej strony mogą one mieć charakter psychopatologiczny, gdy osoba odczuwa bardzo silny lęk związany na przykład z gwałtownym ociepleniem klimatu, a reakcja emocjonalna na te zjawiska zbliża się do obrazu zespołu lękowo-depresyjnego. Z drugiej zaś strony może mieć charakter pozytywny, który bazuje na poczuciu wspólnoty, satysfakcji z działania i aktywnej nadziei. Twórcze działanie może doprowadzić do zmian cywilizacyjnych, ale wymaga to adaptacji psychologicznej i społecznej (Gulla, Tucholska, Ziarnicka-Wojtaszek, 2020). Słusznym wydaje się stwierdzenie, że

podobnym działaniem jest sprawiedliwa transformacja, która skupia się na wspólnym działaniu w celu przystosowania się do nowej sytuacji związanej z rezygnacją z wydobywania węgla, co jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny.

Pojęcie adaptacji do zmian klimatycznych, czyli dostosowanie się do zmieniających się kontekstów życia społecznego czy gospodarczego, można wyjaśnić przez asymilację, czyli stopniowe zmiany oparte na już posiadanej wiedzy, wzorach reagowania i schematach zachowania lub przez adaptację, czyli tworzenie nowych struktur i wzorców (Reser, Swim, 2011). W mojej ocenie przypomina to teorię dotyczącą rozwoju człowieka zaprezentowaną przez Piageta (1966), która w adaptacji upatruje rozwój inteligencji następujący poprzez poznawanie struktur i przystosowywanie ich do wymagań środowiska. Początkowo dzieje się to na poziomie biologicznym i odruchowym, a następnie poprzez zdobywanie informacji na temat działania i operowania przedmiotami. Na końcu osoba przyswaja pojęcia abstrakcyjne oraz symbole (Piaget, 1966). „Adaptacja jest równowagą między asymilacją, czyli włączeniem zewnętrznego świata do schematów poznawczych, a akomodacją, czyli przystosowaniem tych schematów poznawczych do asymilacji” (Bańka, 2002, s. 134).

Górnik lub inna osoba chcąca się adaptować do czekających zmian ocenia potencjalne zagrożenia, oswaja się z nimi, poznaje możliwe konsekwencje zdarzeń, aby móc dzięki wykorzystanej wiedzy bieżąco reagować na sytuacje zewnętrzne. Udział w tworzeniu planu sprawiedliwej transformacji pozwala zdobyć odpowiednią wiedzę na temat procesu, możliwych rozwiązań i konsekwencji jakie niesie ze sobą odejście od paliw kopalnych w celach energetycznych.

Wśród sposobów adaptacji do zmian Gulla, Tucholska i Ziarnicka-Wojtaszek (2020) w książce „Psychologia kryzysu klimatycznego” wymieniają między innymi adaptację reaktywną i proaktywną.

„W sytuacji niejasnych wymagań otoczenia, zagrożenia, chaotycznych, nieraz sprzecznych komunikatów, ludzie mimo wszystko zachowują zdolność kierowania własnym życiem i postępowaniem. Mogą wyznaczać dalekosiężne cele, planować, dopuszczać różne scenariusze rozwoju sytuacji, opracowywać schematy możliwego reagowania, podejmować długofalowe projekty niemające bezpośredniego przełożenia na wymierne skutki w chwili bieżącej, inwestować we własną edukację i rozwój przydatnych w realizacji celów kompetencji. Takie nastawienie określa się mianem adaptacji proaktywnej” (Gulla, Tucholska, Ziarnicka-Wojtaszek, 2020, s. 67).

Zastosowany przez autorki opis dotyczący możliwości osób adaptujących się proaktywnie odpowiada pojęciu transformacji, która jest modelem rozwojowym opartym na lokalnie planowanych politykach publicznych (Szpor, Kiewra, 2018). Wśród projektów prezentowanych przez pracujące grupy robocze opracowujące terytorialny plan transformacji względem grupy społecznej, która najbardziej dotknięta będzie zmianami, wymienia się właśnie inwestycje w edukację czy rozwój nowych kompetencji. Planowanie zmian zakłada różne scenariusze w zależności od czynników zewnętrznych. Osoby, które są proaktywne to w większości osoby innowacyjne i zaangażowane, które trudne sytuacje traktują nie jako obciążenie, lecz wyzwanie. Chętnie podejmują działanie na rzecz przyszłych korzyści, które mają charakter pozaosobisty (Gulla, Tucholska, Ziarnicka-Wojtaszek, 2020). Na podstawie powyższej analizy można przypuszczać, że osoby adaptujące się proaktywnie są bardziej pewne konieczności zmian.

Pracownicy zagrożeni utratą pracy są zatrudnieni w określonym przedsiębiorstwie, które działa zgodnie z zasadami wolnego rynku. Firma jest zarządzana w określony sposób i ze względu na swoją specyfikę posiada określoną kulturę organizacji. Można ją analizować pod względem psychologii organizacji, wykorzystywania zasobów ludzkich czy prowadzenia działań marketingowych.

Kultura organizacji nie istniałaby, gdyby nie określone symbole, historie i mity, które przyjmują członkowie organizacji, co powoduje ich integrację. Każda organizacja tworzy swoją legendę, w której jej członkowie chcą uczestniczyć, a jednocześnie budują swoją tożsamość z organizacją na bazie wcześniej poznawanych historii. Klimat istnieje w myślach i odczuciach pracowników jako reprezentantów grupy (Grzywacz, 2002).

Omawiana kultura organizacji jest specyficzna w przypadku analizowanego zachowania górników i innych pracujących w regionie. W tym miejscu należy przypomnieć, że region posiada specyficzną tożsamość lokalną opartą na tradycjach górniczych. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że zmiany, które mogą nastąpić dotkną także osoby, które nie są bezpośrednio zatrudnione w kopalni lub elektrowni, ale ich praca ma związek z działalnością sektora paliwowo-energetycznego.

Uważam, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że trudne warunki gospodarcze dotkną także inne dziedziny gospodarki jak chociażby handel czy usługi, na które może zmniejszyć się popyt z uwagi na zmniejszającą się liczbę osób zamieszkujących region oraz wzrost bezrobocia, co wiąże się z prowadzeniem oszczędnego trybu życia przez osoby pozostające bez pracy.

W obliczu możliwości straty ciężko jest ocenić zaangażowanie pracowników w ich własną pracę oraz analizować podejście do firmy, z którą być może będą musieli się wkrótce rozstać. Sprawiedliwa transformacja daje jednak możliwości, które mogą wyzwolić u zagrożonych zwolnieniem pracowników cechy takie jak: innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność. Dobrze przeprowadzona transformacja może przede wszystkim zapewnić środki finansowe z Unii Europejskiej, które pozwolą łagodniej przejść proces aktualnie planowanych zmian. Nowe kwalifikacje i rozwój zwalnianych pracowników oraz dywersyfikacja gospodarcza powinny być jednym z priorytetów podejmowanych działań. Z tych względów prowadzona sprawiedliwa transformacja ma służyć wzmocnieniu gospodarczemu, które nie pozostawi nikogo z tyłu i służyć będzie przyszłym pokoleniom (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021). Wydaje się, że nie może się to odbyć bez odpowiedniego zaangażowania ze strony pracowników. Macey i Schneider (2008) wskazują, że zaangażowanie może być rozpatrywane jako cecha osobowości, stan oraz zespół zachowań. W ciekawy sposób podsumowuje to Zawadzka (2010) w podręczniku „Psychologia zarządzania w organizacji”:

„Według badaczy, ogólna predyspozycja do bycia zaangażowanym (związana z proaktywnością, motywacją wewnętrzną, pozytywnym afektem i sumiennością) wpływa na chwilowe stany (przejawiające się satysfakcją, przywiązaniem), co łącznie skutkuje konkretnymi zachowaniami (adaptacyjność, zachowania obywatelskie, inicjatywa, działanie poza rolę). Między tymi punktami na drodze mamy czynniki pośredniczące takie jak: cechy pracy (np. autonomia, wyzwania, różnorodność), przywództwo transformacyjne oraz zaufanie” (Zawadzka, 2010, s. 154).

Przytoczony fragment można skrócić do stwierdzenia, że osoby zaangażowane charakteryzują się cechami, które skutkują zachowaniem bardziej optymistycznym w podejściu do zmian. Górnik lub inny pracownik z dużą motywacją wewnętrzną i cechujący się proaktywnością, mimo swojego przywiązania do pracy, będąc pełnym satysfakcji cechuje się adaptacyjnością.

Przypuszczam, że wysoki poziom adaptacyjności pobudza złąknione zmianą osoby do zintensyfikowania działań na rzecz obrony własnych interesów. Posiadane zasoby adaptacyjności pozwalają zagrożonym utratą pracy osobom działać poza własną rolę społeczną i umożliwiają wyjście w świat z inicjatywami, które oczywiście są dla nich nowymi wyzwaniami, ale indywidualnie budują poczucie autonomii od środowiska zewnętrznego, które jest źródłem zagrożenia. Można zatem wnioskować,

że osobom zaangażowanym łatwiej będzie przystosować się do nowych okoliczności funkcjonowania w Wielkopolsce Wschodniej po przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji.

Podsumowanie

Postawę osób adaptujących się do zmian w sposób proaktywny „cechuje realizm połączony z optymistycznym myśleniem” (Gulla, Tucholska, Ziarnicka-Wojtaszek, 2020, s. 67). Sposób adaptacji proaktywnej charakteryzuje się zaangażowaniem w planowanie, wyznaczaniem nowych celów i stawianiem przed sobą nowych wyzwań. Zaangażowanie się w proces projektowania zmian, które nastąpią w najbliższej przyszłości, pozwala zredukować stres. Obawą wielu osób nie jest tylko utrata pracy, ale także straty kulturowe związane z tożsamością lokalną oraz zapaść gospodarcza w przypadku postępującej emigracji miejscowej ludności. Specyfika kultury organizacji, której problem dotyczy powoduje zwiększenie poczucia wyjątkowości omawianej grupy zawodowej. Partycypacja w procesie transformacji zaspokaja potrzebę wyrażenia swoich oczekiwań wobec najbliższej przyszłości.

Wnioski

W toku prowadzonej analizy można zauważyć, że zaangażowanie się osób, u których występuje stres związany z planowaną zmianą, minimalizuje obawy związane z przebiegiem procesu transformacji. Można stwierdzić, że adaptacja proaktywna pozwala mieć nadzieję na utrzymanie równowagi w funkcjonowaniu człowieka.

Partycypacja wielu grup społecznych w tworzeniu terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, nie tylko jest podręcznikowym przykładem przeprowadzania tego procesu, ale także buduje poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ze względu na istotność wzajemnej współzależności, analiza potwierdza konieczność uwzględniania interesu wszystkich grup społecznych przy planowaniu, gdyż sprzyja to wprowadzaniu ustalonych w ogólnej zgodzie zmian. Potwierdza się stwierdzenie, że sprawiedliwa transformacja poza wynikającym ze swojej specyfiki naciskiem na kwestie ochrony środowiska również bardzo mocno uwypukla znaczenie pracowników i wspólnot lokalnych dotkniętych procesami transformacyjnymi (Szpor, Kiewra, 2018).

Ważnym elementem tej analizy, na który nie poświęcono wystarczająco uwagi jest przypuszczenie, że wiele osób może pozostać uparcie biernymi wobec sprawiedliwej transformacji i zmian klimatycznych. Niezależnie od świadomości problemu i dostępu do wiedzy na temat omawianych procesów osoby te mogą odczuwać stres, ale ich zaangażowanie może być na tyle niskie, że adaptacja do zmian będzie znacznie trudniejsza niż na przykład u osób proaktywnych. Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z własnym rozwojem lub zdobycie wiedzy na temat sprawiedliwej transformacji, a zwłaszcza aktywne uczestnictwo w procesie projektowania zmian redukują powstałe napięcia wewnętrzne.

Osoba obecnie mieszkająca w regionie Wielkopolski Wschodniej jest zależna od wielu czynników środowiska zewnętrznego, na które jej realny wpływ jest minimalny. Dla własnej równowagi psychicznej może aktywnie uczestniczyć w kreatywnym planowaniu zmiany wykazując się zaangażowaniem. Twierdzę, że zaangażowanie się na odpowiednim poziomie opisywanych osób, pozwoli zminimalizować straty ekonomiczne, osobiste i społeczne. Dostrzegam duży potencjał rozwoju zaangażowania, który traktowany jest jako cecha, nad którą można pracować w celu łatwiejszej adaptacji do zmian.

ADAPTACJA PROAKTYWNA JAKO WYNIK ZAANGAŻOWANIA W PROCES SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Streszczenie:

Praca wyjaśnia proces sprawiedliwej transformacji oraz próbuje zweryfikować postawioną tezę mówiącą, że zaangażowanie w proces projektowania zmian pozwala łatwiej adaptować się do nowej sytuacji. Jest próbą odpowiedzi na pytanie czy zaangażowanie w proces transformacji w regionie pozwala łatwiej adaptować się do zmian wywołanych koniecznością odejścia od paliw kopalnych. Zjawiska zostały opisane na podstawie dokumentów dotyczących procesu sprawiedliwej transformacji, doniesień medialnych, własnych doświadczeń oraz literatury naukowej. W przeprowadzonej analizie zbadano wpływ uczestnictwa zagrożonych zwolnieniem pracowników sektora paliwowo-energetycznego w projektowaniu zmian na łatwiejszą adaptację do nowej sytuacji w regionie.

Słowa kluczowe: sprawiedliwa transformacja, zaangażowanie, proces zmiany, adaptacja proaktywna.

PROACTIVE ADAPTATION AS A RESULT OF ENGAGEMENT IN THE JUST TRANSITION PROCESS

Summary:

The article explains the process of just transition and tries to verify the thesis that being involved in the process of designing changes makes it easier to adapt to a new situation. It is an attempt to answer the question of whether to involve in the process which is necessary. The concepts were described on the basis of documents about the just transformation process, media reports, own experiences and scientific literature. The analysis explores engagement in designing change employees who are at risk of losing their jobs.

Keywords: just transition, engagement, process of change, proactive adaptation.

Bibliografia

1. Bańka, A. (2002). *Spoleczna psychologia środowiskowa*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2. Eltman, J. (2020). Konin potrzebuje partnerów przy transformacji energetycznej. Pobrane z: <https://biznesalert.pl/konin-partnerzy-wspolpraca-transformacja-energetyczna-spoleczenstwo-zmiany-wegiel-oze-energetyka/>
3. Grzywacz, W. (2002). Pomiędzy kulturą a klimatem organizacyjnym: (powrót do źródeł czy nowa perspektywa badawcza?). *Zarządzanie Zasobami Ludzkimi*, 3–4.
4. Gulla, B., Tucholska, K., Ziarnicka-Wojtaszek, A. (2020). *Psychologia kryzysu klimatycznego*. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska.
5. Heszen, I. (2013). *Psychologia stresu*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Kapela, J. (2020). Jak celebryci sprzątają kopalnie Solorza-Żaka. Pobrano z: <https://krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/solorz-zak-celebryci-czysta-polska-greenwashing/>
7. Kierunki Strategii ZE PAK SA Polska Czysta Energia. (2020). Pobrano z: https://ri.zepak.com.pl/upload/files/kierunki_strategii_fin_v4.pdf
8. Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
9. *Ludność Konina*. (2020). Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Konina
10. Macey, W.H., Schneider, B. (2008). Identifying Competencies with Behavioral-Event. *Industrial and Organizational Psychology*, 1.
11. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. (2021). *Streszczenie. Polityka energetyczna Polski do 2040 r.* Warszawa.
12. OPZZ. (2020). Panie Premierze! Panie Prezesie! Co z naszymi miejscami pracy? Pobrano z: <https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/panie-premierze-panie-prezesie-co-z-naszymi-miejscami-pracy>
13. PAP. (2020). Wiceszef KE: transformacja regionów górniczych może wygenerować inwestycje warte 100 mld euro. Pobrano z: <https://samorząd.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wiceszef-ke-transformacja-regionow-gornicznych-moze-wygenerowac-inwestycje>
14. Piaget, J. (1966). *Studia z psychologii dziecka*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
15. Reser, J., Swim, J. (2011). Adapting to and coping with the threat and impacts of climate change. *American Psychologist*, 66, 4.
16. Sprawiedliwa Transformacja. (2021). Pobrano z: <http://sprawiedliwa-transformacja.pl/o-sprawiedliwej-transformacji/>
17. Stępień, M. (2019). *Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. Studium przypadku*. Warszawa: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
18. *Stowarzyszenie Program Czysta Polska*. (2020). Pobrano z: <https://www.programczystapolska.pl/o-nas/>
19. Szpor, A., Kiewra, D. (2018). *Transformacja węglowa w subregionie konińskim*. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
20. Ślimko, E. (2019). *Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. Wyzwania z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje*. Warszawa: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
21. Zawadzka, A. M. (2010). *Psychologia zarządzania w organizacji*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.